

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

Pascual RUBIO TERRADO

RESUMEN

La comarca del Jiloca, localizada en el tercio noroccidental de la provincia de Teruel, está caracterizada por un comportamiento demográfico de tipo regresivo. Las pérdidas netas de población entre 1930, año de máximo poblamiento, y 1981 resultan de un - 57,7 ‰ de la población inicial. En la base del retroceso demográfico experimentado por la comarca se encuentra la existencia de un saldo migratorio negativo, que si por un lado ha provocado la reducción del tamaño de los municipios, con una paralela disminución de los índices de densidad de población, por otro ha conducido a la génesis de una estructura demográfica caracterizada por: intenso envejecimiento de la población (índice de Veyret-Verner 1,0), existencia de tasas de masculinidad superiores al 100 por 100 (102,7 ‰), y crecimiento vegetativo sistemáticamente negativo (- 4,6 por mil anualmente en el momento presente).

ABSTRACT

The Jiloca region of Teruel, which is situated in the northwestern third of the province, is characterized by a regressive demographic pattern. The net population loss between 1930—the year in which the population reached its highpoint—and 1985 proved to be - 57,7 ‰ of

the initial figure. A negative migratory balance forms the basic for this demographic reversal, which if, on the one hand, has produced reductions in the size of the municipalities (with a corresponding diminution in the population density index), has, on the other, led to the genesis of a demographic structure characterized by the following: acute aging of the population (1,0 on the Veyret-Verner index), existence of masculinity rates over 100 percent (102,7 %) and systematically negative vegetative growth (- 4,6 per thousand annually at the present time).

0. INTRODUCCION

El hombre constituye la base fundamental sobre la que se desarrolla la vida económica de cualquier espacio. Con sus limitaciones y aspectos positivos, son los recursos humanos, la población, los creadores de las actividades productivas y de intercambio que se desenvuelven sobre el soporte físico que constituye el medio natural. Como tales creadores, al darles vida, pueden erigirse tanto en un factor limitante para su desarrollo como en sus impulsores más inmediatos.

La importancia de la población queda patente, y por ello mismo la necesidad de su estudio para el conocimiento de un territorio.

La vida económica. Con sus limitaciones y aspectos positivos, son los recursos humanos, la población, los creadores de las actividades productivas y de intercambio que se desenvuelven sobre el soporte físico que constituye el medio natural. Como tales creadores, al darles vida, pueden erigirse tanto en un factor limitante para su desarrollo como en sus impulsores más inmediatos.

La importancia de la población queda patente, y por ello mismo la necesidad de su estudio para el conocimiento de un espacio.

El presente artículo se centra en el espacio comarcal jilcano, que, tal y como ha sido definido por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, incluye un conjunto de 29 municipios (ver figura 1), con una superficie total de 176.774 ha, enclavados al NW de la provincia de Teruel, fundamentalmente en el valle del río que da su nombre a la comarca, así como, en menor medida, en las alineaciones serranas que con dirección NW-SE marginan dicho valle, en la altiplanicie endorreica de Gallocanta y en el curso medio-bajo del río Pancrudo.

Se conforma la comarca como un espacio a "grosso modo" homogéneo dada precisamente la unidad que aporta el propio río Jiloca al conjunto, así como merced a existir una casi completa identificación entre comarca y cuenca hidrográfica, exceptuando el área endorreica de Gallocanta.

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

Figura 1. – Localización municipal.

Económicamente nos encontramos ante una comarca con base rural y agraria, espacialmente divisible en dos partes muy desiguales. La primera, ocupando en torno a un 90 % de la superficie comarcal, se extiende desde Cella hasta Calamocha, y se basa en una agricultura de secano de tipo cerealista extensivo complementada por una cierta superficie de regadío que ronda el 10 % de las tierras labradas y por una pujante y cada vez más importante dedicación al sector ganadero. La segunda, entre el extremo septentrional del municipio de Calamocha y San Martín del Río, en la que los cultivos leñosos toman primacía sobre los herbáceos.

En este contexto comarcal vamos a situar el artículo, cuya tesis fundamental es *presentar la profunda crisis demográfica en la que actualmente se encuentra sumida la comarca, consecuencia, en buena medida, del intenso proceso de desvitalización demográfica de las dos décadas precedentes (1960-1979).*

La exposición se apoya en el informe aportado por los diversos Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes, así como en las Rectificaciones Anuales del Padrón (Formularios Modelo RG).

1. EVOLUCION DE LA POBLACION

Retroceso cuantitativo y cualitativo es el concepto que define el ritmo demográfico, aun dentro de los marcados desequilibrios espaciales que caracterizan la trayectoria comarcal.

En efecto, aunque desde 1900 hasta 1930 la población de hecho creció en términos absolutos, pasando de 32.630 a 41.421 habitantes, es ya a partir de este Censo cuando comienza a evidenciarse un constante goteo demográfico, de tal manera que en 1960 la población suma tan sólo 36.633 habitantes (un 88,4 % de la población de 1930).

Pero, es a partir del año 1960 cuando la regresión demográfica se muestra más violenta, prueba de ello es que en 1970 la población suma 28.253 habitantes, un 68 % de la de 1930, y en 1981, 23.929 habitantes, un 57,7 % de la de 1930.

Desde 1981, en cambio, el ritmo demográfico comarcal parece haber cambiado. Se observa un tímido mantenimiento de la población de derecho en torno a los 24.000 habitantes, sin oscilaciones apreciables. Esta constatación parece indicar que el proceso regresivo está, en la práctica, paralizado merced a una ralentización de la emigración, proceso éste verdadero causante de la sangría demográfica de la comarca. No obstante, es un cambio de signo todavía muy reciente y, por lo mismo, difícil

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

de enjuiciar en cuanto a las posibilidades de su mantenimiento futuro, ya que, es evidente, cabe la posibilidad de que sea una simple reacción coyuntural dada la grave crisis económica por la que atraviesa el país, y, por ende, las elevadas tasas de paro que no propician el movimiento migratorio hacia el exterior de la comarca (ver cuadro I).

Cuadro I.- EVOLUCION DEMOGRAFICA DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA

Municipio	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	** 1975	1981	** 1982	** 1983	** 1984
Aguatón	126	132	137	145	152	140	126	65	61	51	47	45	41
Alba	627	703	720	766	712	653	609	559	457	368	404	397	398
Báguena	1.456	1.321	1.405	1.398	1.455	1.483	1.245	1.053	895	760	747	741	734
Bañón	687	713	665	734	734	691	560	394	324	242	274	267	258
Barrachina	700	721	659	635	617	617	507	316	271	207	234	231	231
Bello	987	1.140	1.255	1.360	1.340	1.381	1.181	741	684	520	588	586	586
Blancas	850	896	874	978	950	885	711	402	371	322	325	321	315
Bueña	358	360	412	434	400	368	322	240	198	177	177	179	175
Burbáguena	1.331	1.127	1.229	1.223	1.274	1.285	918	623	553	431	477	469	468
Calamocha (1)	6.289	6.321	6.939	7.656	7.859	7.568	6.656	4.976	4.748	4.673	4.725	4.727	4.712
Caminreal (2)	1.329	1.893	1.530	1.687	1.748	1.781	1.724	1.322	1.228	1.067	1.067	1.069	1.032
Castejón	447	470	517	497	495	487	371	238	198	154	149	151	149
Cella	2.578	2.614	3.245	3.616	3.659	3.813	3.711	3.298	3.094	3.178	3.232	3.235	3.248
Puentes Claras	1.139	1.152	1.169	1.296	1.495	1.400	1.287	1.085	964	973	900	902	894
Monreal	2.387	2.510	2.654	3.247	3.418	3.412	3.051	2.773	2.631	2.477	2.526	2.489	2.489
Odón	834	846	872	907	874	866	693	374	384	325	345	353	355
Ojos Negros	1.405	3.042	2.195	2.854	1.763	1.800	1.942	1.262	1.114	948	1.027	1.034	1.027
Pozuel	569	575	579	597	589	533	463	286	204	176	179	177	174
Rubielos	456	442	440	490	409	413	434	226	157	84	95	92	89
San Martín del R	1.338	984	903	1.013	1.012	975	869	642	560	408	441	437	432
Santa Eulalia	1.162	1.649	2.222	2.636	2.918	2.634	3.396	1.974	1.934	1.740	1.906	1.879	1.869
Singra	417	432	447	461	423	364	308	197	190	129	153	154	156
Tornos	582	579	734	822	891	942	704	424	411	326	362	357	353
Torralba	597	599	596	647	661	554	462	317	303	244	283	284	284
Torrelacárcel	523	512	692	806	790	741	685	547	493	407	436	435	428
Torremonca	413	454	503	516	511	447	443	336	290	234	253	258	259
Torrijo	1.325	1.337	1.403	1.510	1.483	1.389	1.182	969	814	720	725	719	720
Villafranca	793	1.043	1.043	1.040	973	870	826	546	607	503	546	545	543
Villarquemado	925	959	1.335	1.613	1.539	1.543	1.497	1.272	1.215	1.081	1.175	1.175	1.163
COMARCA	32.630	35.031	36.328	41.421	39.880	39.895	36.633	28.253	25.541	23.929	24.031	24.097	24.075

(1) Incluye una serie de municipios autónomos hasta después de 1960, no obstante, se ha creído conveniente incluirlos desde el principio para así facilitar la comparación. Estos son: Colados, Cuencabuena, Cutanda, Lechago, Luco, Navarrete, Nueros, Olalla, El Poyo del Cid, Valverde y El Villarejo.

(2) Incluye a Villalba de los Morales por las mismas razones que se exponían en la nota anterior.

** Población de Derecho.

FUENTE: Censos de Población y Padrones Municipales.

Figura 2.- Curvas de evolución de la población de hecho entre 1900-1981 (1900 = 100).

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

La figura 2 presenta la curva de evolución de la población comarcal. En ella, de una manera gráfica, queda evidenciado todo lo señalado hasta ahora. Aparecen también las curvas de evolución correspondientes al resto de las comarcas turolenses, así como la del conjunto provincial, la de Aragón y la de España, todas ellas abarcando el período comprendido entre 1900-1981. La razón de tal complejidad estriba en facilitar las posibles comparaciones que visualmente puede desarrollar el lector, que en último extremo no hacen sino enriquecer el comentario.

2. LOS FLUJOS MIGRATORIOS COMO ORIGEN DE LA DESPOBLACION

Es indiscutible afirmar que la población está dotada de movilidad, movilidad entendible en un doble plano: natural y espacial. La primera es el resultado del juego natalidad/mortalidad, que se concreta en el saldo vegetativo, positivo o negativo según el predominio de una u otra. La segunda, la movilidad espacial, es consecuencia de los desplazamientos físicos que realiza la población a partir de la dualidad inmigración/emigración, que se concreta en el saldo migratorio, positivo o negativo también, según predomine la segunda o la primera.

En el apartado anterior ha quedado expuesto que fue a partir de la década de los 30 cuando la población jilocana entró en una dinámica regresiva. Paralelamente, y hasta mediados de la década de los 60, se observa que el saldo vegetativo es positivo, esto es, la natalidad es superior a la mortalidad. Así pues, es necesario recurrir al análisis del saldo migratorio para explicar este retroceso cuantitativo de la población, y por supuesto, hablar de un saldo migratorio negativo resultado del predominio de la emigración sobre la inmigración. En efecto, hay que concluir que la evolución demográfica durante este período se caracteriza por un saldo migratorio negativo, muy superior a un moderado saldo vegetativo positivo que no llega a anular al anterior.

Por su parte, desde mediados de los 60 hasta principios de los 80 el proceso evolutivo se complica, puesto que a unos saldos migratorios negativos vienen a unirse unos saldos vegetativos también negativos, que no hacen sino acelerar la crisis tal y como queda patente en la figura 2.

Finalmente, se ha dicho también que desde 1981 la demografía permanece estable, estabilidad no tanto debida a un saldo vegetativo positivo cuanto a un saldo migratorio positivo, si bien con cierta tendencia a neutro, que enjuga el saldo vegetativo negativo. Obviamente, los inmigrantes son, en la mayor parte de los casos, antiguos emigrantes que

vuelven a sus lugares de origen llegada su jubilación en el medio urbano, o también, aunque en menor medida, parados que vuelven al refugio que para ellos constituye el pueblo.

En este sentido, a partir de un muestreo efectuado sobre los formularios RG y en relación a la población de derecho, las magnitudes demográficas más importantes de cada uno de los anteriores períodos quedan tal y como sigue:

1950 - 1969:

- Nacimientos: 10.119
- Defunciones: 7.242
- Pérdidas absolutas de población: — 11.642
- Procesos migratorios: — 8.765

1970 - 1981:

- Nacimientos: 2.173
- Defunciones: 2.707
- Pérdidas absolutas de población: — 4.324
- Procesos migratorios: — 3.790

1981 - 1984:

- Nacimientos: 695
- Defunciones: 1.017
- Pérdidas absolutas de población: — 146
- Procesos migratorios: 468

En definitiva, tras los escalofriantes datos anteriores, los movimientos migratorios se presentan como el factor demográfico más importante de la comarca, el de mayor trascendencia económica y social, verdadero cáncer que hasta 1981 ha supuesto una sangría de población, ha trastocado profundamente las estructuras demográficas y ha desvitalizado la comarca.

Las causas del fenómeno son tópicas y no difieren en absoluto de las que lo han motivado en otros muchos lugares de la geografía rural de este país. Son de índole compleja, aun cuando están, sobre todo, en función de los desequilibrios existentes entre los medios rural y urbano. Aunque intervienen factores de carácter psicológico —la diferencia de

nivel de vida—, sociológico y cultural —búsqueda de promoción socio-cultural—, las razones son fundamentalmente económicas, ya que, a medida que aumentaba el nivel medio de vida en España durante las últimas décadas, se abría en el medio rural un fuerte desequilibrio en el binomio población/recursos, debido a la baja rentabilidad del sector agrario y a la falta de dinamismo económico general del mismo; en definitiva, fue abierta la puerta de la emigración.

No obstante, mucho más interesante que el análisis de las causas del proceso lo es el de los efectos dada la clara influencia futura que tienen.

2.1. SECUELAS DEMOGRAFICAS

Desde el punto de vista demográfico las secuelas son de muy diversa índole: en primer lugar un descenso del tamaño de los municipios, y por consiguiente de su densidad de población; en segundo lugar, un progresivo envejecimiento de la pirámide de edades; en tercer lugar, un descenso del "pulso biológico".

2.1.1. Tamaño de los municipios y densidad de población

Todos los municipios, sin excepción alguna, han visto descender su población desde 1950. En esta fecha los municipios tenían todavía cierta entidad, tal y como puede apreciarse en la figura 3. En realidad, el sistema económico sobre el que asentaba la vida de la población, agricultura de casi subsistencia y muy escasamente comercial, podía soportar un fuerte peso demográfico dadas las mínimas exigencias de la población.

En 1950, del total de municipios 4 superaban los 2.000 habitantes (13,8 % de los municipios, 43,3 % de la población), 9 se situaban entre 1.001-2.000 habitantes (31 % de los municipios, 32,7 % de la población), 10 entre 501-1.000 (34,5 % de los municipios, 18,5 % de la población), y 6 entre 101-500 (17,2 % de los municipios, 5,5 % de la población). De los 13 municipios que superaban los 1.000 habitantes, 11 se situaban en las vegas del río Jiloca (ver figura 3).

Mientras, en 1984 la situación ha cambiado notablemente. La mayor parte de los núcleos, exceptuando Calamocha, Cella y Monreal, han pasado a un estrato inferior, muchos han perdido más del 50 % de su población en 1950, y se ha llegado al extremo de que algunos núcleos han desaparecido como entes de poblamiento permanente (Valverde y El Villarejo, hoy en día barrios de Calamocha), pasando a ser poblados de manera intermitente en los momentos de máxima demanda de trabajo agrícola.

Pascual Rubio Terrado

Figura 3.— Tamaño de los municipios en 1950. Población de Derecho. Destaca cómo los municipios más poblados se distribuyen a lo largo de una línea que recorre el valle de N a S, precisamente en el eje conformado por el río Jiloca, en el área de economía más diversificada y próspera. Los márgenes montañosos aparecen menos poblados.

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

Actualmente, 3 municipios cuentan con más de 2.000 habitantes (10,3 % de los municipios, 44,3 % de la población comarcal), 4 tienen entre 1.001-2.000 (13,8 % de los municipios, 21,5 % de la población), 5 entre 501-1.000 (17,2 % de los municipios, 14,8 % de la población), 15 entre 101-500 (51,8 % de los municipios, 18,8 % de la población) y 2 cuentan con menos de 101 habitantes (6,9 % de los municipios, 0,6 % de la población) y están en inminente trance de desaparición como núcleos de poblamiento permanente (ver figura 4).

En definitiva, parece que los efectos más negativos de las migraciones se han ensañado en los municipios comprendidos entre 501-2.000 habitantes, que han pasado de 19 en 1950 a 9 en 1984, con una reducción global de población de - 59,4 %, frente al - 41,5 % de los que superan los 2.000, o al incremento de la población incluida en el estrato comprendido entre 101-500 habitantes, situado en un 98,4 %, aun cuando no debe olvidarse que su número se ha incrementado en un 250 %.

No obstante, pese a poder hablarse con toda corrección de un proceso regresivo generalizado, en modo alguno distinto de lo ocurrido con una buena parte de la población del resto del interior del país, conviene aclarar que no todos los municipios se encuentran afectados en igual medida. El retroceso ha sido mayor en aquellos en los que la naturaleza es menos generosa, las condiciones climáticas más adversas, el régimen de propiedad más defectuoso, etcétera; en definitiva, en aquellos en los que la actividad económica se presenta menos diversificada y próspera.

Puede, pues, hablarse de dos grandes grupos de municipios: por un lado, todos aquellos situados en el fondo del valle del río Jiloca (ver figura 5), en éstos las pérdidas no superan el 50 % de la población contabilizada en 1950, con la excepción de Burbáguena (- 66,4 %), oscilando su decrecimiento entre - 30/ - 50 %, y destacando Cella como el más estable con un - 16,6 %. El otro gran grupo concentra al resto de los municipios, situados en dos alineaciones paralelas, una a cada lado del conjunto anterior; en éste las pérdidas superan el 50 %, destacando Rubielos de la Cérda con un - 79,7 %.

En relación a la densidad de población, este concepto expresa claramente la situación de presión demográfica municipal, al relacionar la superficie con la población. Según puede apreciarse, comparando las figuras 6 y 7, la densidad ha disminuido, destacando como más significativa la reducción del número de municipios con una densidad superior a 30 hab/km² desde 9 en 1950 hasta 1 en 1984, así como la aparición en este último año de 8 municipios con una densidad inferior a 5 hab/km². En definitiva, se ha pasado desde 22,5 hab/km² en 1950 a tan sólo 13,4 en 1984 (ver figuras 6 y 7).

Figura 4.— Tamaño de los municipios en 1984. Población de Derecho. El tamaño de los municipios ha disminuido con respecto a 1950. La población parece que tiende a concentrarse en dos áreas: una al S, conformada por Cella, Santa Eulalia y Villarquemado, la otra al N y Centro, conformada por Calamocha, Fuentes Claras, Caminreal, Torrijo del Campo, Monreal del Campo y Ojos Negros. El resto de la comarca se presenta, en conjunto, como un semidesierto demográfico.

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

Figura 5.— Porcentaje de pérdidas de población de derecho entre 1950-1984. Obsérvese cómo los mayores porcentajes se concentran en los márgenes montañosos de la comarca, en los municipios menos favorecidos desde el punto de vista topo-climático.

Figura 6.— Densidad de población en 1950. En habitantes de derecho/km². Obsérvese que la distribución espacial de las densidades se acomoda, en gran medida, a lo comentada en la figura 3. Quedan determinadas tres áreas con más de 30 hab/km²: una al S (Cella y Santa Eulalia), otra en el Centro (Fuentes Claras, Caminreal, Torrijo del Campo y Monreal del Campo) y la tercera al N (San Martín del Río, Bágüena y Burbáguena). Son estos los conjuntos municipales de topografía más suave y más favorecidos por el regadío a expensas del río Jiloca.

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

Figura 7.— Densidad de población en 1984. En habitantes de derecho/km². Se observa cómo las densidades son sensiblemente inferiores a las presentadas en la figura 6, de tal manera que, únicamente Bágüena la mantiene similar. Es de destacar Calamocha, que si bien presenta el mayor contingente poblacional absoluto, ofrece una densidad baja; en realidad su gran extensión municipal determina una baja presión demográfica municipal.

Cuadro II.— DENSIDAD MEDIA DE POBLACION SEGUN EL TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS (En habitantes/km²)

Tamaño Munic.	Densidad media		% Superf. Comarca	
	1950	1984	1950	1984
1 - 100	—	1,5	—	5,1
101 - 500	9,7	6,8	13,1	36,8
501 - 1.000	14,7	15,6	29,4	12,6
1.001 - 2.000	33,4	12,8	22,8	15,4
Más de 2.000	29,1	19,6	34,7	30,1

FUENTE: Elaboración propia a partir de los Censos de Población.

Atendiendo a la evolución de los municipios según su tamaño, ésta queda tal y como sigue en el cuadro II.

Quizás desde algún punto de vista pueda afirmarse que la reducción demográfica comarcal no es mala en sí misma, puesto que en el área que nos ocupa, con una economía fundamentalmente agraria, la reducción poblacional lleva paralela una reducción de presión demográfica sobre la tierra, con el consiguiente efecto de que la misma superficie es explotada cada vez por menos gente, lo que posibilita el aumento de tamaño de las explotaciones y la mejoría económica general a través del incremento de productividad por persona ocupada en el sector. No obstante, por otro lado, se dice también que el futuro de un pueblo está en su población y en que ésta adopte una estructura joven. En este sentido puede decirse que gris lo tiene la comarca, puesto que en la actualidad ha pasado a contar con una estructura demográfica totalmente desarticulada, conformada en su mayor parte por gente madura.

2.1.2. Estructura de la población según sexo y edad

Para el análisis de este apartado se han confeccionado las correspondientes pirámides de población. De su observación destacan tres características:

- Envejecimiento generalizado de la población.
- Disparidad de sexos que originan fuertes tasas de masculinidad.
- Las representaciones gráficas adoptan formas escasamente piramidales, que serían las conformadas por poblaciones normalmente estruc-

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

turadas, antes bien, son más parecidas a representaciones onduliformes con abundantes entrantes y salientes.

Respecto al envejecimiento, aplicando el índice propuesto por Veyret-Verner, que consiste en dividir los porcentajes de mayores de 60 años por los menores de 20, nos da la relación que aparece en el cuadro III.

Si, de acuerdo con este autor, se considera que una población está envejecida cuando el índice supera 0,4, en la comarca no hay ni un solo núcleo que no lo esté.

La población total ofrece un índice de 1,0 superior a la media provincial situada en 0,8. Tan sólo 10 municipios cuentan con un índice menor a la media, destacando Monreal del Campo como el mejor estructurado con 0,7. El resto se sitúan entre 1-2, llegando al caso extremo de Pozuel del Campo y Barrachina con 2,1.

Si atendemos a los municipios según su tamaño (ver cuadro III), el envejecimiento disminuye conforme aumenta éste.

Cuadro III.— INDICES DE ENVEJECIMIENTO
(Año 1981. Mayores de 60 años/menores de 20 años)

Aguatón	1,8	Odón	0,9
Alba	1,4	Ojos Negros	1,0
Báguena	1,6	Pozuel del Campo	2,1
Bañón	1,1	Rubielos de la Cérda	1,8
Barrachina	2,1	San Martín del Río	1,4
Bello	1,1	Santa Eulalia	0,9
Blancas	1,2	Singra	1,8
Bueña	1,5	Tornos	1,5
Burbáguena	0,8	Torralba de los Sisonos	0,9
Calamocha	0,8	Torrelacárcel	1,2
Caminreal	0,9	Torremocha del Jiloca	1,8
Castejón de Tornos	1,9	Torrijo del Campo	1,5
Cella	0,8	Villafranca	0,9
Fuentes Claras	1,1	Villarquemado	0,9
Monreal del Campo	0,7	COMARCA	1,0
Municipios de 1 a 100 habitantes	1,8		
Municipios de 101 a 500 habitantes	1,4		
Municipios de 501 a 1.000 habitantes	1,2		
Municipios de 1.001 a 2.000 habitantes	0,9		
Municipios de más de 2.000 habitantes	0,8		

FUENTE: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes de 1981.

Pascual Rubio Terrado

Cuadro IV.- TASAS DE MASCULINIDAD SEGUN GRUPOS DE EDADES EN 1981

Municipio	General	0-19	20-24	25-29	30-34
Aguatón	78,57	100,0	100,0	0	0
Alba	102,51	87,2	100,0	163,6	133,3
Báguena	92,76	129,0	96,4	100,0	160,0
Bañón	98,56	146,4	166,7	100,0	133,3
Barrachina	109,64	109,5	100,0	100,0	120,0
Bello	92,88	74,4	115,8	166,7	56,2
Blancas	94,11	72,1	166,7	150,0	233,3
Bueña	109,41	123,5	100,0	80,0	100,0
Burbáguena	97,56	409,1	133,3	227,3	57,1
Calamocha	103,85	115,1	126,3	91,1	134,9
Caminreal	93,34	93,5	94,3	136,0	170,6
Castejón	98,71	100,0	200,0	∞	100,0
Cella	102,90	110,8	96,9	112,4	132,9
Fuentes Claras	106,12	120,2	226,7	90,5	142,9
Monreal	98,73	95,1	114,7	117,7	105,7
Odón	96,66	95,7	100,0	114,3	122,2
Ojos Negros	104,98	131,8	95,2	146,7	100,0
Pozuel	101,12	88,2	58,3	400,0	200,0
Rubielos	106,38	111,1	400,0	0	50,0
San Martín del R.	96,86	91,7	154,5	133,3	180,0
Santa Eulalia	98,03	120,0	150,0	119,0	112,5
Singra	100,00	133,3	120,0	100,0	100,0
Tornos	111,62	111,8	162,5	122,2	300,0
Torralba	104,34	90,2	216,7	85,7	600,0
Torrelacárcel	101,39	110,9	90,5	200,0	85,7
Torre-mocha	101,56	126,3	250,0	116,7	50,0
Torrijo	113,48	125,8	206,2	150,0	76,2
Villafranca	101,09	102,8	158,3	90,0	200,0
Villarquemado	99,32	100,7	125,0	116,7	176,2
COMARCA	102,71	111,3	122,0	114,4	127,2
PROVINCIA	102,50	109,6	116,3	114,8	114,6

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes de 1981.

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

(N.º de hombres/N.º de mujeres) x 100

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75 y más
50,0	50,0	100,0	200,0	33,3	33,3	50,0	400,0
116,7	100,0	40,9	120,0	111,1	87,5	114,3	158,3
64,7	161,5	147,6	94,4	115,6	52,8	65,2	52,7
100,0	100,0	76,6	141,7	85,7	33,3	78,3	41,2
300,0	100,0	116,7	171,4	150,0	62,5	75,0	130,8
157,1	155,5	93,3	100,0	84,4	78,3	88,9	121,7
62,5	150,0	77,8	100,0	220,0	78,0	66,7	76,9
100,0	80,0	112,5	88,9	140,0	100,0	100,0	122,2
137,5	150,0	200,0	152,9	127,8	85,7	67,4	45,3
82,2	109,6	115,2	119,0	101,2	94,3	73,4	72,3
83,3	126,1	79,6	91,7	102,5	91,4	71,2	76,1
150,0	167,0	160,0	83,3	57,1	300,0	100,0	50,0
110,1	96,9	104,1	100,9	108,1	74,3	100,0	66,7
158,8	113,6	95,7	110,8	73,0	103,3	77,4	76,3
108,5	121,8	95,0	103,4	122,5	96,5	63,9	73,4
116,7	71,4	78,6	75,0	130,8	150,0	64,0	107,8
100,0	81,2	112,2	96,3	147,0	96,0	96,5	63,0
150,0	166,7	140,0	71,4	266,7	54,5	100,0	81,8
133,3	∞	200,0	500,0	100,0	75,0	66,7	40,0
233,3	64,7	105,5	144,4	113,6	105,5	75,9	94,7
97,8	83,3	96,1	113,0	101,6	75,7	80,6	67,0
100,0	33,3	100,0	122,2	57,1	166,7	76,9	111,1
171,4	109,1	81,8	128,6	111,8	66,7	100,0	96,4
66,7	157,1	90,9	109,1	260,0	110,0	92,3	62,5
136,4	66,7	68,2	138,9	88,9	127,3	89,3	111,8
33,3	60,0	185,7	136,4	83,3	63,6	71,4	78,9
126,7	166,7	135,0	83,3	106,1	96,7	119,5	97,0
111,1	86,7	76,9	112,5	181,2	72,0	138,9	33,3
127,3	96,1	77,8	103,4	106,0	97,1	77,8	86,9
103,9	106,7	100,4	107,4	109,2	86,3	81,2	78,3
106,9	102,8	102,4	108,5	109,6	89,9	84,1	77,1

Cuadro IV bis.— TASAS DE MASCULINIDAD SEGUN GRUPOS DE EDADES EN 1981

Tamaño Municipios	General	0-19	20-24	25-29	30-34
1 - 100	98,64	107,1	200,0	0	50,0
101 - 500	102,71	101,6	127,0	108,1	158,8
501 - 1.000	106,49	136,0	148,0	126,1	107,4
1.001 - 2.000	98,93	104,1	99,0	125,9	134,4
Más de 2.000	101,57	108,4	113,8	103,3	131,6

En definitiva, el envejecimiento comarcal expresa que existe más número de ancianos que de niños. Que el envejecimiento es consecuencia de la emigración de décadas pasadas está claro, ya que ésta afectó sobre todo a la población joven en edad de procrear, con el consiguiente doble efecto sobre la disminución del número de nacimientos y la potenciación de la importancia relativa de la población senil al disminuir la del resto de los estratos poblacionales. En las pirámides, el envejecimiento se traduce en una gran debilidad de la base, en un estrangulamiento entre los 25-40 años, y en un aumento desproporcionado de las cohortes superiores a 60 años.

En lo que respecta a las tasas de masculinidad, la media comarcal se situó en 1981 en 102,7, no obstante oscilando el rango de valores entre el 78,6 de Aguatón y el 113,5 de Torrijo del Campo (ver cuadro IV).

Del análisis de la masculinidad en relación a la población estructural según grupos de edades (ver cuadro IV bis), se detecta cómo, de forma casi generalizada, las tasas son superiores a 100 hasta los 59 años, con un agudizamiento de las mismas entre 20-34 años, iniciando un descenso a partir de los 60 merced, tanto a la mayor esperanza media de vida de la mujer frente al varón, como a que son los varones comprendidos entre 60-74 años los que mayor mortalidad sufrieron durante el conflicto 1936-39.

Sin embargo, las elevadas tasas de masculinidad son generalmente resultado de la emigración, por cuanto que ésta ha afectado más a las mujeres que a los hombres, por otra parte mucho más unidos sentimental y materialmente al patrimonio rural familiar.

Este hecho sociológico, sobre todo considerado entre los 20-34 años, se ha traducido en: descenso de las nupcias, salida de varones por falta de perspectivas matrimoniales, caída de las tasas de natalidad y aparición de la figura del "solterón".

Finalmente, y considerando la descripción general de la pirámide comarcal (ver figura 8) ésta queda tal y como sigue: destaca la debilidad

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75 y más
100,0	200,0	160,0	350,0	75,0	57,0	61,1	100,0
118,9	85,4	92,2	118,3	115,7	92,5	85,5	88,5
121,9	130,6	110,4	102,6	105,3	80,4	86,1	64,7
100,0	91,9	91,5	102,2	111,2	86,9	81,0	71,8
96,7	112,1	105,8	109,4	107,9	87,7	78,2	71,0

Figura 8. - Pirámide de edad de la población comarcal de derecho en 1981.

de la base, aun cuando la longitud de los estratos crece conforme se asciende en los grupos de edad hasta los 19 años. Posteriormente, tras un máximo entre 15-19 años, la pirámide inicia una nueva contracción, que culmina entre los 35-39 años al ser el grupo más afectado tanto por la emigración como por la no natalidad debida a la guerra. A partir de los 40 años la pirámide inicia una nueva fase creciente para alcanzar un nuevo máximo entre 50-54 años. Luego se inicia un descenso, suave hasta 70-74 años, más acelerado después.

2.1.3. Dinámica natural de la población

Consecuencia directa tanto del envejecimiento como de la disparidad de sexos es el paulatino descenso de la natalidad, que se mantiene en valores muy bajos, y el prácticamente paralelo aumento de la mortalidad, que alcanza cifras superiores a la anterior. Como resultado, se obtiene un crecimiento vegetativo sistemática y estructuralmente muy negativo desde finales de la década de los 60. La figura 9 presenta con nitidez la trayectoria seguida por ambos componentes entre 1950-1984.

Hoy en día la tasa de natalidad se sitúa en 5,9 por mil y la de mortalidad en 10,5 por mil. La tendencia general conduce a que, cada vez más, se reduzca la primera y aumente la segunda, como consecuencia del cada vez mayor envejecimiento de la población.

Hasta ahora se ha comentado la trayectoria general de la comarca. No obstante, hay que recordar que existen notables diferencias entre unos municipios y otros. Las figuras 10 y 11 presentan en el eje de coordenadas la localización de cada municipio de acuerdo con sus tasas de natalidad y mortalidad en ‰. Aparece también una línea diagonal que divide el gráfico en dos partes, de tal manera que los municipios que presentan crecimiento vegetativo positivo aparecen entre ella y el eje de las "x", y viceversa, los de negativo entre ella y el de las "y". Se observa cómo el número de ellos con crecimiento positivo ha disminuido entre 1970 y 1984, pasando de 7 a 1.

En relación al comportamiento de los municipios según su tamaño, se ha construido la figura 12. Su observación hace innecesario ampliar el comentario.

2.2. SECUELAS SOCIOECONOMICAS

Desde el plano socioeconómico la emigración plantea un auténtico círculo vicioso en los núcleos que la padecen. Esto es, al emigrar los jóvenes en edad de trabajar, población activa por lo tanto, se genera un incremento de las "tasas de dependencia", ya que los inactivos asumen

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

Figura 9.— Curvas de evolución de las tasas de natalidad y mortalidad comarcales (1950-1984).

una cada vez mayor importancia relativa respecto al total de la población (no es difícil encontrar casos en los que superan el 70 % de la población total).

Sociológicamente las secuelas son también importantes. Una población envejecida es una población poco motivada, ya que el envejecimiento suele conllevar una aceptación de las estructuras existentes, un apego a la tradición y una fuerte dosis de conservadurismo que dificulta la génesis de proyectos nuevos de mejora.

Finalmente, no debe olvidarse que el envejecimiento, en las condiciones actuales, es un proceso progresivo que incrementará cada vez más el problema de la desvitalización.

Figura 10. --- Tasas de natalidad y mortalidad municipales en 1970.

La comarca del Jiloca: Ejemplo de desvitalización demográfica

Figura 11.— Tasas de natalidad y mortalidad municipales en 1984.

Figura 12.- Tasas de natalidad y mortalidad según el tamaño de los municipios en 1970 y 1984. Se observa cómo entre ambos años, en todos los grupos de municipios, la tasa de natalidad ha disminuido y la de mortalidad ha aumentado de un modo aproximadamente paralelo, todo ello en relación al tamaño de los municipios, de tal manera que, conforme aumenta éste, disminuyen las diferencias en el comportamiento entre un año y otro.

3. CONCLUSIONES

Tras la lectura de las páginas anteriores queda demostrada la tesis que pretendía presentar el artículo: la comarca del Jiloca como ejemplo claro de espacio desvitalizado demográficamente.

Estamos ante una comarca desarticulada: su población está muy envejecida, el crecimiento vegetativo es negativo, los hombres constituyen más del 50 % de la población, las densidades de población son muy bajas y los saldos migratorios son negativos hasta 1981.

Tras el anterior esbozo de la panorámica comarcal, no cabe sino predecir un futuro sombrío para la generalidad de su población, salvando, por supuesto, un pequeño grupo de municipios que presentan una situación relativamente mejor (Calamocha —excluyendo los barrios periféricos que tiene anexionados—, Cella, Monreal del Campo, y quizás, Caminreal —exceptuando el barrio de Villalba de los Morales—, Santa Eulalia y Villarquemado).

Es previsible que el envejecimiento continúe dadas las débiles tasas de natalidad. La natalidad se encuentra actualmente hundida, a corto plazo podría ser posible su recuperación momentánea si continúa la cerrazón del mercado de trabajo urbano y la emigración de jóvenes sigue paralizada. La mortalidad se prevé que aumente cada vez más, tanto como lo haga el envejecimiento. Puede empezar a hablarse de "paro biológico". La estructura por edades de la pirámide comarcal se piensa que continuará degenerando. Por último, es probable una reactivación del proceso migratorio en el momento que mejoren las perspectivas laborales en los centros tradicionalmente receptores de los emigrantes comarcales (las grandes ciudades periféricas: Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia). Ante esta situación de progresivo deterioro de la demografía comarcal, se adivina una disminución futura del número de pobladores.

4. BIBLIOGRAFIA

INE, *Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes*.

INE, *Rectificaciones Anuales del Padrón. Formularios Modelo RG*.

RUBIO TERRADO, P. (1985), *Estudio socioeconómico del cultivo del azafrán en el valle medio-alto del Jiloca turolense*, Memoria de Licenciatura inédita, Zaragoza.

RUBIO TERRADO, P. y otros, (1985), *Jalón medio-Ribota: propuesta de ordenación rural de dos valles intraibéricos*, Trabajo inédito de ordenación, Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Zaragoza.

SANCHO MARTI, J. (1982), *La comarca del Jiloca medio turolense: Calamocha, CAZAR*, Zaragoza.